

Ван Пань

*викладач Професійного коледжу мистецтв
автономного району Нінся,
м. Ньчуань, Китайська Народна Республіка*

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Харків, Україна*

Катерина Юр'єва

*доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна*

ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Анотація. Показано, що фах учителя музичного мистецтва вимагає безперервного особистісно-професійного розвитку й самовдосконалення упродовж життя. Післядипломне становлення й особистісно-професійний розвиток учителя музичного мистецтва безпосередньо на робочому місці відбувається в Китайській Народній Республіці на організаційно-методичних засадах, що довели свою дієвість упродовж декількох десятиліть. Розбудована струнка поетапна система професійної адаптації вчителів-новачків, сприяння особистісно-професійному становленню в перші роки роботи, особистісно-професійному вдосконаленню, переходу до статусу вчителя-наставника.

Ключові слова: неперервна освіта, вчитель, музичне мистецтво, особистісно-професійний розвиток, адаптація, становлення, заклад освіти, Китайська Народна Республіка

Abstract. It has been shown that the profession of a music art teacher requires continuous personal and professional development throughout life. Postgraduate formation and personal-professional development of music art teachers take place directly in the People's Republic of China, based on organizational and methodological principles that have proven their effectiveness for several decades. A well-structured step-by-step system of professional adaptation for novice teachers has been established, which promotes personal-professional development in the early years of work, personal-professional improvement, and transition to the status of a mentor teacher.

Keywords: lifelong learning, teacher, music art, personal-professional development, adaptation, formation, educational institution, People's Republic of China.

Вступ. Учитель музичного мистецтва – педагог, чий фах передбачає складну та багатоаспектну мистецько-педагогічну діяльність, що, у свою чергу, вимагає наявності широкого спектру професійно значущих особистісних якостей, необхідних як для педагога, так і для музиканта-виконавця. Сучасний учитель музичного мистецтва має бути творчою, емоційною, креативною, артистичною людиною, володіти широким мистецьким

кругозором, професійно-педагогічним мисленням, загальнокультурними і професійними знаннями, уміннями, навичками, компетентностями, виявляти особистісно-професійну позицію.

І педагогічна, і мистецька складові професіоналізму вчителя музичного мистецтва передбачають постійну напружену роботу над собою, безперервне самовдосконалення, щоденне відточення майстерності упродовж усього життя. Тому досвід організації особистісно-професійного розвитку вчителів музичного мистецтва, набутий освітніми системами різних країн, становить чималий інтерес для теорії і практики професійної підготовки та подальшої безперервної освіти як в Україні, так і в Китайській Народній Республіці.

Аналіз наявних публікацій. Українські музиканти педагоги:

– обґрунтовують теоретичні, методологічні та методичні засади мистецької, зокрема, музичної освіти (А. Болгарський, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, О. Ростовський та ін.);

– аналізують особливості професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (В. Антонюк, Н. Гребенюк, Н. Овчаренко, Ю. Юцевич та ін.).

У працях дослідників з європейських країн розкриваються:

– євроінтеграційні тенденції розвитку музичної освіти (W. Peschl, Німеччина; Cz. Kupisiewicz, A. Białkowski, J. Kurcza, Польща; B. Wathins, Велика Британія та ін.);

– теоретичні аспекти музичної освіти, підготовки вчителя музики (R.-D. Kraemer, Німеччина; A. Białkowski, A. Jordan-Szymańska, M. Przychodzińska, W. Sacher, Польща; G. Bolton, Велика Британія та ін.);

– проблеми методології розвитку музичної освіти (W. Goriszowski, E. Lipska, J. Uchyla-Zroski, M. Grusiewicz, Польща; E. Bond, Велика Британія та ін.);

– міждисциплінарні проблем сутності музичної освіти, сучасні тенденції музично-педагогічної освіти (Z. Lissa, J. Wierszyowski, W. Jankowski, Польща; J. Dunn, Велика Британія та ін.);

– проблеми вдосконалення змісту, форм, методів, технологій підготовки вчителя музичного мистецтва (E. Kemp, Z. Burowska, E. Parkita, P. Baron, A. Waluga, Польща; I. Allen, Велика Британія та ін.).

Китайські вчені:

– формулюють загальні вимоги до організації професійної підготовки вчителів музичного мистецтва (Bu Jingzhi, Ai Yu Hua, Lin Hai та ін.);

– розкривають основні стратегії розвитку педагогічної освіти в цілому й музично-педагогічної зокрема (Bi Fujii, Li Jihua, Zhang Chenyao та ін.);

– висвітлюють теоретичні й методичні проблеми музичної педагогіки (Gao Gonging, Wang Yaohua, Ma Da, Zheng Jinyang, Wu Shunzhang, Zhu Yunbei та ін.);

– виявляють особливості музичного навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (Liu Miaoni, Wang Yuezhi, Zhou Zhenyu, Yao Yaming та ін.);

– розкривають питання стратегії розвитку китайської музично-педагогічної освіти (Bai Shaozhong, Wei Liming, Wang Bing, Ai Yu Hua, Lin Hai, Xiao Su, Fang Ding Tang, Hua Ai Yu, Jin Nan та ін.);

– окреслюють особливості розвитку музичної освіти на сучасному етапі її реформування (Gao Huiwen, Caonli, Zhang Wei, Zhao Xi, Yang Jing та ін.).

Мета статті: виявити основні організаційно-методичні підходи до особистісно-професійного розвитку вчителів музичного мистецтва в Китайській Народній Республіці.

Виклад основного матеріалу. Одним з основних положень «Національної довгострокової реформи і плану розвитку освіти (2010–2020 р.)», розроблених Центральним народним урядом Китайської Народної Республіки, передбачено завдання «створити сучасного вчителя з найкращими якостями та підтримувати інноваційний дух нових кадрів учителів» [5]. На виконання цього завдання в різних регіонах країни освітянські спільноти, заклади й установи освіти, органи управління народною освітою за підтримки місцевих адміністрацій та Центрального уряду запроваджують і реалізують численні програми, спрямовані на всебічний особистісно-професійний розвиток учительських кадрів.

Зокрема, як ми вже писали, розробляються і втілюються програми становлення й розвитку молодих учителів, які після закінчення закладу вищої освіти вже на робочих місцях отримують широку методичну, організаційну, психологічну підтримку досвідчених кадрів [1]. Разом із тим, реалізація національною системою освіти КНР концепції неперервної освіти впродовж життя вимагає розробки та реалізації заходів сприяння особистісно-професійному становленню вчителів з різним стажем педагогічної діяльності.

Так, ключовою метою низки заходів організаційного, навчально-методичного, науково-дослідного плану є розвиток, «вирощування», плекання педагогічного активу з молодих викладачів. Пропонується докласти всіх зусиль до прискорення зростання й розвитку такого педагогічного активу, керуючись при цьому ключовими ідеями андрагогіки й акмеології, організаційно-педагогічними та соціально-психологічними закономірностями особистісно-професійного та кар'єрного розвитку, розробити й запровадити комплекс всеохоплюючих тренінгових заходів широкого спрямування.

На основі аналізу програм особистісно-професійного розвитку вчителів [3; 4] нами виокремлено низку найбільш перспективних, на наш погляд, пропозицій, зокрема стосовно розвитку професіоналізму молодих учителів, які, втім, уже мають педагогічний досвід.

Цікавою видається пропозиція чіткого визначення часових орієнтирів: рік після закінчення ЗВО – адаптація, три роки – напрацювання професійних умінь, після шести років – перехід до виконання ролі наставника молодих учителів.

Для виконання такого перспективного плану пропонуються певні заходи:

1. *Інституалізація роботи з розвитку лідерства.*

Пропонується створити школу молодих учителів, на основі якої буде сформовано робочу лідерську групу.

2. *Зміцнення педагогічної освіти молоді.*

Школи мають залучати інтелектуальні здібності й творчі навички всіх учителів для наукових досліджень проблем теорії освіти, реалізуючи при цьому принцип вивчення й урахування місцевих (регіональних) особливостей. Важливо водночас дбати про особистий розвиток педагогів – дотримуватися «першочерговості вільного від роботи часу» та стимулювати зміни точок докладання зусиль у роботі. Реалізація цих пропозицій сприятиме створенню команди теоретично й практично підготовлених викладачів з високими особистими якостями [див. 2]:

1) планомірно добирати теоретичні навчальні матеріали для опрацювання викладачами;

2) регулярно організовувати тематичні лекції з теорії навчання й виховання, докладати зусиль для підвищення рівня теоретичної підготовки викладачів середнього віку;

3) кожен викладацький колектив має розробляти свої особисті плани теоретичного навчання, організовувати перегляд молодими викладачами найновіших відеозаписів освітнього характеру;

4) принаймні раз на семестр проводити освітній семінар, спільно обговорювати актуальні освітні проблеми, стимулювати вчителів до самостійних роздумів та висловлення пропозицій з покращення існуючих методик;

5) молоді вчителі мають своєчасно підводити підсумки своєї роботи, кожного семестру складати письмовий звіт для кафедри, який є одним із основних документів для перевірки під час атестації;

6) використовувати метод «виходьте – заходьте» [див. 1], розширювати кругозір, вчитися в інших, набувати життєвого досвіду. Зокрема, організовувати виїзди молодих учителів для участі в заходах в інших навчальних закладах, а також запрошувати досвідчених фахівців з інших освітніх установ для проведення показових відкритих уроків та обміну досвідом з молоддю.

3. *Вивчення сучасного педагогічного досвіду, підвищення ефективності викладання:*

1) керівник кожного методичного об'єднання вчителів є ядром колективу, він має залучати більше вчителів середнього віку, які бажають досліджувати й застосовувати сучасний педагогічний досвід. Становленню власної педагогічної майстерності молодих учителів сприяють курси підвищення кваліфікації, де можна не тільки ознайомитися з новими програмами й методиками викладання, новим програмним забезпеченням, але й оволодіти принципами їхнього використання, а також навичками самостійної розробки навчальних програм;

2) керівник методичного об'єднання має сам бути взірцем для наслідування в професійній майстерності.

4. Підвищення ефективності підготовки молодих викладачів до професійної діяльності:

1) розгортання взаємодопомоги. Кожен молодий учитель має співпрацювати з досвідченим викладачем середнього чи старшого віку для взаємодопомоги в малій групі, добросовісно в них навчатися, старанно опрацьовувати навчальні матеріали та вивчати методику викладання, активно підвищувати свій професійний рівень;

2) педагогічний колектив кожного семестру має організувати для молодих учителів відкриті уроки. Протягом семестру кожен молодий учитель має відвідати близько двадцяти занять, а після уроку провести обговорення-аналіз за певною схемою. Плани відкритих уроків, конспекти й стенограми занять, протоколи аналізу передаються до навчальної частини як документи для перевірки під час атестації професійного рівня педагогів;

3) слід звертати увагу не лише на якість проведення молодим учителем занять, але й на результативність навчально-виховного процесу, показники навчальних досягнень учнів. Облік таких результатів по школі, місту, округу дасть змогу виявити здібних і успішних молодих учителів. На цих підставах доцільно здійснювати заохочення педагогів, які досягають найвищих результатів у навчанні й вихованні молодого покоління.

Висновки. Отже, робота з професійної підготовки вчителів у цілому та вчителів музичного мистецтва, зокрема, не закінчується отаманням ними диплома про освіту. Особистісно-професійне становлення вчителя – тривала й складна робота, яка має враховувати не лише інтереси самого вчителя, але й потреби закладу освіти, регіону, всього суспільства.

Список літератури

1. Чжан, Лун. (2015, 7–8 серпня). Програма професійного становлення й розвитку молодих учителів у Китайській Народній Республіці. *Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 серпня 2015 р., м. Одеса, Україна)*. Південна фундація педагогіки.
2. Чжан, Лун. (2013). Традиційні погляди китайців на особистісно-професійні якості вчителя. У В. М. Ефимова (ред.), *Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации*, Ч. I, (с. 344–349). ДИАЙПИ.
3. 2014年青年教师培养计划 [Програма підготовки молодих викладачів у 2014 році]. (2014, вересень). 粤教师函 [2014]108号 [Лист Департаменту освіти провінції Гуандун №108]. <http://www.gdhd.edu.cn/business/htmlfiles/qdjyt/tzgg/201409/479726.html>
4. 名师培养青年教师计划 [Програма підготовки молодих учителів під керівництвом досвідчених педагогів]. <http://www.126doc.com/p-12516587.html>
5. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年) [Національна довгострокова реформа і план розвитку освіти (2010–2020 р.)]. http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content_1667143.html

